

criteria.

- b) Involved local stakeholders in environmental assessment processes.
- c) Promoted accountability and transparency through public dissemination of environmental status reports and data.

Literature

1. A. *Joseline et al.* Community Participation and Water Projects Sustainability in Rwamwanja Settlement, Kamwenge District, Uganda // IJEEL, 1(2). – 2022 [\[link\]](#)
2. Azərbaycan coğrafiyası // Bakı. – “Füyuzat”, – 2023, – 308 s. [\[link\]](#)
3. *Байрамов И. А.* Применение ГИС-технологий в рациональном водопользовании и регулировании гидрологического режима Азербайджанской Республики (На примере Гарабагского и Восточно-Зангезурского экономических районов) // «Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания» ICER-2022. Брест, Беларусь / 2022. – 278 с., стр. 26–36 [\[link\]](#)
4. *Bayramov İ. A.* Sərsəng su anbarı və ətraf ərazilərində təbii-ekoloji şəraitin məskunlaşma prosesinə və təsərrüfatın inkişaf imkanlarına təsirinin tədqiqi // Azərkosmosun “Yer səthinin məsafədən müşahidəsi” müsabiqəsi üzrə elmi layihə. Bakı – 2024, 22 s. [\[link\]](#)
5. *B. Utete.* A Review of the Drawdown Zone in African Reservoirs: Current Knowledge, Understudied Areas and Recommendations for Future Research // Qeios. – 2024 [\[link\]](#)
6. *F. İmanov, A. Ələkbərov.* Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi // Bakı. – Mütərcim, – 2017, – 352 s.
7. *Huseynova G. N.* Study of hydrodynamic and hydrochemical regime of subsoil waters in the debris cone Tartarchay // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, №3, – 2022, – стр. 180-183 [\[link\]](#)
8. *I. Charalampopoulos et al.* Future Bioclimatic Change of Agricultural and Natural Areas in Central Europe: An Ultra-High Resolution Analysis of the De Martonne Index // Water. – 2023 [\[link\]](#)
9. *I. Ebrahimi & B. Gholamzadeh.* Sustainable Coastal Development: A Comprehensive Plan for Beach Utilization and Productivity Enhancement // 2nd International Conference on Applied Researches in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Germany. – 2024 [\[link\]](#)
10. *P. Вердиев.* Колебания уровня воды в Сарсангском водохранилище Азербайджана // Научно-агрономический журнал 4(123). – 2023 [\[link\]](#)
11. *Рустамова У. Н., Кадырова Э. М.* Экологическое значение реки Тертерчай для сельского хозяйства Карабаха // Техногенные системы и экологический риск. Тезисы докладов VI Международной (XIX Региональной) научной конференции. Обнинск, 2023 [\[link\]](#)
12. *R. Abbasov, Chelsea L. Cervantes De Blois.* Nature-based management scenarios for the Khojasan Lake // Sustainable Water Resources Management, 7(6). – 2021 [\[link\]](#)
13. *R. Palanisamy et al.* Environmental Impact Assessment of Orathupalayam Reservoir Special Reference to Public Health // International Journal of All Research Education & Scientific Methods 12(3): 2455-6211. – 2024 [\[link\]](#)
14. *Халилов Ш. Б.* Основные географические проблемы взаимодействия крупных водохранилищ с окружающей средой (на примере Азербайджанской Республики) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук – 11.00.04, – 1996, – 48 с. [\[link\]](#)

Х.Р.Ташов, К.Ш.Насуллаева, А.К.Эргашев

Бухоро давлат педагогика институти, Бухоро, O‘zbekiston,

e-mail: tashov.60@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458945>

ХУДУДНИ ОҚИЛОНА ТАШКИЛ ЭТИШДА ИҚЛИМ ОМИЛИ ВА ТАРИХИЙ АНЪАНА (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА)

Аннотация. Мақолада чўл зонасида жойлашган Бухоро шаҳрида рўй бераётган иқлимий (ҳароратдаги тебранишлар, шамол ва бошқ.) ҳодисалар, уларнинг шаҳар ижтимоий ва иқтисодий салоҳиятини белгилашдаги аҳамияти, шаҳар фаолиятини оқилон ташиқил этишининг анъанавий ва замонавий шакллари баён этилган. Шаҳар худудида атмосфера ёгинларидан фойдаланиш орқали яшил майдонлар ҳиссасини ошириш, ободонлаштириш ишлари сифатини яхшилаш, пировард натижада шаҳар микроиқлимини яхшилаш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. шаҳар худуди, атмосфера ёгинлари, ҳовуз, қудуқ, оқилон ташиқил этиши,

халқ анъаналари, кўкаламзорлаштириши микроиқлим.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БУХАРА)

Аннотация: В статье описываются климатические (колебания температур, ветер и т.д.) явления, происходящие в городе Бухаре, расположенном в пустынной зоне, их значение в определении социального и экономического потенциала города, традиционные и современные формы рациональной организации жизнедеятельности города. Даны рекомендации по увеличению вклада зеленых зон, повышению качества работ по благоустройству и в конечном итоге улучшению микроклимата города за счет использования атмосферных осадков на территории города.

Ключевые слова: городская территория, атмосферные осадки, бассейн, колодец, рациональная организация, народные традиции, озеленение, микроклимат.

THE CLIMATIC FACTOR AND HISTORICAL TRADITIONS IN THE RATIONAL ORGANIZATION OF THE TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BUKHARA)

Abstract. The article describes the climatic (temperature fluctuations, wind, etc.) phenomena occurring in the city of Bukhara located in the desert zone, their importance in determining the social and economic potential of the city, traditional and modern forms of rational organization of the city's activities. Recommendations are given to increase the contribution of green areas, improve the quality of landscaping works, and ultimately improve the microclimate of the city through the use of atmospheric precipitation in the city.

Key words: urban area, atmospheric precipitation, pool, well, rational organization, folk traditions, greening, microclimate

Кирриш. Кейинги йилларда Бухоро шаҳри дунё ҳамжамиятининг диққат марказида бўлиб турибди. Айниқса, бугун вилоятнинг чўл ва воҳаларида қадимда ва замонавий барпо қилинган турар жой, мачит, мадрасалар, корхона ва инфратузилма иншоотлари билан танишувчилар сони йилдан-йилга кўпаймоқда. Биргина 2022 йилда минтақага ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони қарийб 18 баравар ошган. Сайёҳларнинг умумий сони 3,5 миллионни ташкил этган. Шунинг 600 минг кишидан ортиғи хорижий сайёҳлардир. 2025 йил охиригача умумий сайёҳлик оқими 8-10 миллион кишига кўпайиши кутилмоқда. Аҳоли ва сайёҳлар учун март-май ойлари иқлим кўрсаткичларига кўра энг қулай ҳисобланади. Кўп йиллик тадқиқотлар 2015 – 2024 йиллар давомида апрель ойи қулайлик рейтингига олдинги ўриндадир (5 балл). Аммо кейинги 10 йиллик давомида иқлим ўзгариши оқибатида йилнинг февраль-апрель ойлари вилоятда талофатли ёғинлар, кучли шамол – бўронлар содир бўлаётган ойлardan бирига айланди.

Тадқиқотнинг асосий мақсади шаҳар худудларини оқилона ташкил этишдаги халқ тажрибаси, улар орқали атмосфера ёғинларидан самарали фойдаланиш, уларнинг салбий оқибатларини камайтиришни аниқлашга қаратилган.

Асосий қисм. Бугун вилоятнинг чўл ва воҳаларида қадимда ва замонавий барпо қилинган турар жой, мачит, мадрасалар, корхона ва инфратузилма иншоотлари мавжуд. Уларнинг аҳамияти тўғрисида сўз юритилганда вилоятнинг маъмурий маркази – Бухоро шаҳри биринчи навбатда эътироф этилади. Бухоро “Шарқ гавҳари”, “Бухорои Шариф” каби фахрий номлар билан дунёга танилган муборак ва мўътабар шаҳар. Таниқли олим Садриддин Салим Бухорий ўз асарларида дунёда илм ва маърифатли алломалар, олиму фозилларни кўплаб тарбиялаган шаҳарга “Шариф шаҳар” мақоми берилишини таъкидлаганлар [7]. Археологик маълумотларга кўра шаҳарга милoddan аввалги биринчи минг йиллик ўрталарида асос солинган. Шаҳар номи Хитой ва араб манбаларида турлича (Ан, Анси, Анго, Бухо, Буку, Бухэ, Бухуаер, Фухо, Пухуала ва Нумижкат, Навмичкат, Бумичкат (Янги кўрғон), Ал-Мадина ас-суфрийя (Мис шаҳар), Мадинат ат-тужжор (Савдогарлар шаҳри), Фохира (Фахрли шаҳар) аталган. Бухоро атамаси санскритча “вихара” сўзининг турк-мўғулча шакли - “бухор” (“ибодатхона”) дан келиб чиққан деб тахмин қилинган. Кейинги тадқиқотларда, бу атама суғдийча “буғ” ёки “бағ” (“тангри”) ҳамда “оро” (“жамол”) сўзларидан иборат бўлиб, “тангри жамоли” маъносини англатади деган фикр мавжуд.

Муҳаммад Хоразмийнинг “Китобу сурат ал-арз” (“Ернинг сурати”) номли асарида Бухоронинг координатаси $87^{\circ} 20'$; $37^{\circ} 50'$ деб кўрсатилган. Балхий Бухоро ҳақида: “Кўрғондан ташқариси серманзараликда Бухородан чиройлироқ шаҳарни кўрмадим. Чунки кўрғондан ташқари чиқилиши билан кўзинг зангори осмонга туташиб кетган кўкламзорга тушади. Осмон гумбази билан кўкламзорлар оралиғида кўринган қасрлар осмондаги юлдузларга ўхшайди; экинзорлар сатҳи теп – текис. Бухороликларнинг экинзорлари бепоён ва унга тенг келадиган жой Хуросонда ҳам, Мовароуннаҳрда ҳам топилмайди” – деб ёзган. Наршахийнинг “Бухоро тарихи” асарида ҳам бу ҳақда сўз юритилган [6].

Шайбонийлар (1533 йил давлат пойтахти Самарқанддан Бухорога кўчирилиши туфайли Бухоро хонлиги деб атала бошлаган) ва 1533 йилдан 1920 йилгача Бухоро хонлиги (амирлиги) маркази бўлган. Яна бир эътироф этишга арзигулик манба сифатида тарихчи олим З.А.Саидбобоевнинг XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиёга келган америкалик тадқиқотчи, фан доктори, дипломат ва сайёҳ Южин Скайлернинг “Туркистон: Россия Туркистони, Кўкон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари” асарининг ўзбекча таржимасидир. Мазкур асарда Ю.Скайлер шундай ёзади: “Тўртбурчак шаклда ўралган ҳовуз Лабиҳовуз Девонбеги номи билан машҳур. Ҳовуз бўйига қатор тут дарахтлари соя бериб, ... ҳордиқ жойи ...” [9, 300 б.].

Сайёҳ Южин Скайлер Бухоро шаҳри ҳудудидаги гуллар, мевали дарахтлар, ҳовуларининг атрофидаги яшилликлар, шаҳарда кўплаб чет элликлар ташрифи ҳақида маълумотлар берган. Юқоридаги манбаларда қадимда ҳам шаҳар ҳудудини оқилона ташкил этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Халқ анъаналари, халқ тажрибаси ҳамда мамлакатимизда 2025 йилни - **“Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт”** деб эълон қилиниши мазкур йўналишлардаги илмий изланишларнинг методологик асоси бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида белгиланган⁴ мамлакатнинг глобал ҳамжамият олдида олган мажбуриятларини бажаришда тармоқ ва соҳаларнинг уйғун “яшил трансформация”сини амалга ошириш, уларнинг рақобатбардошлиги ва ресурс тежамкорлигини таъминлаш, иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш ва унга мослашиш ҳамда аҳолининг яшаш сифатини яхшилаш ва иқтисодий ўсишнинг янги **“яшил ривожланиш”** моделига ўтиш мақсадида: “ёмғир ва оқова сувлардан самарали фойдаланиш, маҳаллалардаги дарахтларни замонавий сув тежовчи технологиялар орқали суғориш тизимини жорий этиш натижасида яшиллик даражаси оширилиши белгиланган.

Албатта, Бухоронинг суғорилиш тарихи (А.Муҳаммаджонов), кейинги вақтларда эса атмосфера ёғинларидан самарали фойдаланиш, уларнинг салбий оқибатларини камайтириш тўғрисидаги олимларнинг (С.С. Мягков, Б.Ф.Ҳикматов, Г.С.Ҳалимова) фикрлари диққатга сазавордир. Бундай тадқиқотларни оммалаштириш, амалиётга олиб чиқиш зарур [2, 3,11].

Маълумки, Бухоро вилоятининг чўл зонасида атмосфера ёғинларидан самарали фойдаланиш бўйича таниқли олимлар И.Қ.Назаров ва Ф.Ҳикматов раҳбарликларида тадқиқотчилар Х.Р.Ташов (2008), Г.С.Ҳалимовалар (2020) томонларидан илмий ишлар якунланган. Кўплаб илмий ишланмалар эълон қилинган [4,5,10]. Аммо Бухоро, Қоракўл ва Қоровулбозор воҳаларида бу йўналишлардаги географик тадқиқотлар қилинмаган.

Шунга мувофиқ, Бухоро шаҳри ҳудудини оқилона ташкил этишнинг бош мақсади ёшларимизни доно халқимизнинг қадимда ушбу йўналишда, яъни воҳа ҳамда чўл зонасида ёмғир сувларидан самарали фойдаланиш амалиётида қўлланилиши мумкин бўлган баъзи мулоҳазалар билан таништиришдир.

Бугунги кунгача етиб келган барча мачит ва мадрасалар, жумладан Бухоро сардобалари, ҳовуларини ҳам ўзига хос “архитектура ансамбли”, нодир халқ тажрибаси, чўл цивилизациясининг ёрқин “нишона”си сифатида салобат, қад кўрсатиб турибди [1].

Таниқли шарқшунос олим В.А.Шишкин ўзининг “Варахша” номли китобининг бир неча саҳифаларида қадимги X-XIII асрларда қурилган бинолар, ҳовли ва иншоотларда “ташнав”,

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги ПФ-16-сон Фармони. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “Яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида.

ёғин сувларини сингдирувчи қудуқлар борлигини ёзиб қолдирган. Чунончи, муаллифнинг қайд этишича баъзи қудуқларнинг диаметри 1 м, чуқурлиги 4,5 м бўлган. Хатто расмлар ҳам берилган [8, 89 б.].

Бухоро шаҳри бўйича кўп (2015 – 2025) йиллик тадқиқотлар давомида йилнинг апрель ойи қулайлик рейтингида олдинги ўриндадир (5 балл). Аммо кейинги 10 йиллик давомида иқлим ўзгариши оқибатида йилнинг февраль-апрель ойлари вилоятда талофатли ёғинлар, кучли шамол – бўронлар содир бўлаётган ойлاردан бирига айланди. Жумладан:

1. 2015 йил 29-31 март кунлари ҳаво ҳарорати – 5° гача пасайди. Қор ёғиши ва совуқ оқибатида шаҳар кўчаларида ноқулай ҳолатлар кўп кузатилди. Ихота дарахтлари кулади, сув қўлмақлари ҳосил бўлди.

2. Бухоро ҳудуди чўл зонасида бўлгани учун шамолларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Иссиқ ва қурғоқчил иқлим ва ёз мавсумидаги ярим яланғоч, қақраган юзалар шамол эрозияси ва чўлланиш жараёни учун қулай имкониятдир. Вилоятда тезлиги 15 м/с ва ундан ортиқ бўлган шамоллар бир йилда 9 -11 кун (вегетация даврида) такрорланади. Улар қуруқ ва иссиқ гармселнинг салбий таъсир кучини оширади ва маданий экинлар ҳосилига офат келтиради. Бугун олимларни ҳисоб-китобларига кўра Бухоро вилоятида бундай офатлар йилига 5-25 мартагача такрорланмоқда. Жумладан, 2020 йил 27 апрелда ана шундай чанг бўронли шамол Олот, Қоракўл, Пешкў, Шофиркон туманларининг чўлга туташ ҳудудларига катта зарар етказди. Турар жойлар, мевали боғлар, экин майдонлари кучли шамол ва чанг-қумли офат остида қолди. Айниқса, Бухоро шаҳридаги бинолар, боғ ва хиёбонлар ҳам офатдан сезиларли зарар кўрди.

1-жадвал

Бухоро шаҳри ҳудудини ташкил этилиши⁵: анъаналар ва бугун

Шаҳар ҳудудидаги иншоотлар	Ҳудуднинг тавсифи	Изоҳ
Қадимги иншоотлар		
Халифа Худойдод жоме масчити	хонақоҳ, мадраса хужралари, сардоба, қудуқ, яшил майдон	Ер ости сувлари, оқар ва ёғин сувларини тўплаш иншоотлари бор, яшил (дарахт, бугалар ва б.) ҳудуд мавжуд
Лаби ҳовуз	Ҳовуз, атрофидаги дарахтлар, кичик боғ ва яшил йўлаклар	Ёғин сувлари дарахтлар остига сингади, ҳовузга йўналади. Микроиқлим ҳосил қилган.
Замонавий иншоотлар		
Савдо маркази (5-кичик мавзе)	Савдо маркази биноси, автотурагоҳи	0,5 га автотурагоҳ, қаттиқ қопламли. Ҳарорат юзада юқори. Атрофида бирорта яшил йўлак, алоҳида дарахт йўқ. Ёғин сувлари қўлмақ бўлиб, иссиқ даврларда ифлосланиб, ёқимсиз хидларга сабаб бўлди. Бесамара бугланади.
П.Неруда кўча йўллари	Қаттиқ қопламли. Йўлнинг кенлиги 6-8 м. 19 ва 47 мактабгача таълим муассаси бинолари икки томонда қарама-қарши жойлашган. Атрофида бирорта ёғин сувларини ўтказувчи мосламалар йўқ.	Йўлларда 10-20 см хатто айрим қисмларида 40 см ли қўлмақ – сув босишлар кузатилди. Машина ва пиёдаларни юришини қийинлаштирди, иссиқ даврларда ифлосланиб, ёқимсиз хидларга сабаб бўлади. Бесамара бугланади.

3. 2025 йил 11 март ва 29 апрелдаги кучли шамол, ҳароратни кескин пасайиши ва атмосфера ёғинларидан, кўчалар, автомашина йўлларида айниқса ёмғир қўлмақларининг тўпланиши шаҳар аҳолиси ҳамда сайёҳларнинг ҳаракатланишларида кўпгина ноқулайликлар туғдирди.

Юқоридаги сатрларда бир неча кунлардаги табиат ходисалари тавсифланган, холос. Оқибатда, шаҳар кўчаларини сув босиши, дарахт ва экинларни талофот кўриши, инфратузилмаларнинг бузилиши, пирорвардида аҳоли турмуш тарзига зиён етказилиши кузатилмоқда. Шаҳар ҳудудини оқилона ташкил этиш мазкур муаммоларнинг ечимларидан

⁵ Шаҳардаги баъзи иншоотлар мисолида

биридир. Чунки табиат неъматларидан оқилона фойдаланиш йўллари асрлар давомида ажодларимиз ақл-заковати, халқ тажрибаси натижасида сайқал топган. Уларни илмий-амалий жиҳатдан ўрганиш, ёшларимизга етказиш бугуннинг долзарб вазифасидир.

Бухоро давлат педагогика институтида ўтказилган тажриба. Олийгоҳ автотураргоҳи айвони ёпилган. Томининг эни 20 м, узунлиги 8 м. Унинг бир қисми тарновидан тушган ёгин сувлари 2025 йил 18 апрелда махсус елимли идишларда тўпланди. Қисқа муддатда 500 литр сув захирасига эга бўлинди (1-2 расмлар).

1-расм. Автотураргоҳнинг умумий кўриниши

2-расм. Автотураргоҳ томи новасидан ёмғир сувлари билан тўлган елим идиш (2025 йил 18 апрель)

Автотураргоҳнинг бошқа ҳудудларига тушган атмосфера ёгинларидан қўлмақлар пайдо бўлиб, самарасиз буғланиб кетди. Холбуки, қисқа муддатда 1 мм ёгин тушган ҳудудда 160 л сув йиғиш имкони бор. Биолог олимларнинг маълумотларига кўра, савр ва Қрим қарағайи дарахтларини бир марта сугориш учун ўртача 10-15 литрдан 20-30 литргача сув лозим. Бу бир ҳафтада бир марта сугориладиган бўлса, биз тўплаган сув 1-1,5 ойга етади.

Бухоро шаҳрини комплекс ривожлантириш концепциясида қуйидаги объектлар барпо этиш мўлжалланган.

1. Боқий Бухоро сайёҳлик этнопарки (32,6 гектар)
2. Маъмурий марказ (46 гектар)
3. Янги Ўзбекистон турар-жой майдони (44 га);
4. Янги Ўзбекистон боғи (30 га) ва б.

Албатта, бу рўйхатни давом эттириш мумкин. Эндики бош мақсад иқлим ўзгариши шароитида вилоятда талофатли ёгинлар, кучли шамол – бўронлар ходисаларни ҳисобга олиб, илмий асосланган ҳудудни (ёгин сувларидан самарали фойдаланиш, дарахт турларини танлаш ва б.) ташкил этиш долзарбдир (2-жадвал).

2-жадвал

Бухоро шаҳрининг савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари ҳудудига тавсия этиладиган манзарали дарахт ва бута ўсимликлари

№	Ўзбекча номи	Русча номи
1	Айлент, сассиқ дарахт	Айлант высочайший
2	Аморфа	Аморфа кустарниковая
3	Арча	Можжевельник виргенский
4	Атиргул	Роза домашняя
5	Балхитут	Щелковица белая
6	Гледичия	Гледичия обыкновенная
7	Гужум	Вяз низкий
8	Заранг	Клен ясенелистный
9	Шотут	Щелковица черная
10	Эман	Дуб черашчатый
11	Қрим қарағайи	Сосна крымская
12	Савр	Туя восточная

Хулоса. Юқоридаги кузатишлар, ўрганишлар ва ишланмалар иқлим ўзгариши

шароитида табиат ҳодисаларининг оқибатда, ҳудудларни сув босиши, дарахт ва экинларни талофот кўриши, инфратузилмаларнинг бузилиши, пирорвардида аҳоли турмуш тарзига зиён етказилишини тасдиқлади. Агар шаҳар ҳудудини оқилона ташкил этишда ажодларимиз ақл заковати, халқ тажрибаси анъаналарини ўрганилса ҳамда такомиллаштирилса, кўшимча сув захиралари ҳосил қилинади, яшил маконлар кўлами кенгайиб, сайёҳларнинг оқими, ободонлаштириш улуши ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедов М.И., Маъмуров Б.Б., Раҳимов О.Х., Ташов Х.Р. Бухоро сардобалари. Бухоро. “ИННОВАТИВЕ ПРИНТ БУКХАРА” МЧЖ. Innovatsiya нашр. 2025. 202 б.
2. Мухаммаджонов А. История орошения Бухарского оазиса. Ташкент, “Фан”, 1978.-296 с.
3. Мягков С.С. Затопление городов ливневыми осадками: причины и последствия. Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Тошкент 28 октябрь, 2024 йил. Конф.матриал. Т.-39-42 с.
4. Назаров И.Қ, Тошов Х.Р. Чўл зонасининг маҳаллий ер усти сув ресурсларидан самарали фойдаланишини географик жиҳатлари (Бухоро вилояти мисолида). Тошкент. Innovatsiya-2003. 335-336 б.
5. Назаров И.Қ, Тошов Х.Р. Бухоро вилоятида атмосфера ёғинларининг ҳудудий тақсимланиши ва улардан самарали фойдаланиш хусусида. Innovatsiya-2005 Халқаро илмий анжуман. 265-266 бетлар. Тошкент, 2005.
6. Наршахий. Бухоро тарихи. Тошкент «Шарқ баёзи», 1993.-128 б.
7. Садриддин Салим Бухорий. “Икки юз етмиш етти пир”. Бухоро.2000.
8. Шишкин В.А. Варахша. М.: 1963.-250 с.
9. Южин Скайлер. “Туркистон: Россия Туркистони, Кўкон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари”. З.А.Саидбобоев таржимаси. Тошкент. 2019.
10. Ҳалимова Г.С., Ҳикматов Ф. Қулжуктов тизмаси жанубий ёнбағрида ҳосил бўлган вақтинчали оқим миқдорини баҳолаш. // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 56-жилд. - Тошкент, 2019. - Б. 173-179.
11. Ҳикматов Б.Ф., Ҳалимова Г.С. Вақтинчали оқар сувлар кузатиладиган сойлар максимал сув сарфларини ҳисоблаш. Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Тошкент 28 октябрь, 2024 йил. Конф.матриал. Т.- 156-159 б.

Avezov M.M., Elmurotova A.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, m.avezov@nuu.uz, elmurodovaaziza237@gmail.com

**IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURLARIDAN OQILONA FOYDALANIB
TURIZMNI TASHKIL ETISH MASALALARI (KATTAQO‘RG‘ON TUMANI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida Kattaqo‘rg‘on tumani suv resurslaridan oqilona foydalanib, turizmni barqaror rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, Kattaqo‘rg‘on suv ombori va uning atrofida turistik faoliyatni loyihalashtirish sxemasi tuzilgan. Mazkur sxemani tuzishda suv ombori suvlarining harorati, qirg‘oq chizig‘ining o‘zgarishi, suv osti relyefi asos qilib olingan.

Kalit so‘zlar: turizm, suv resurslari, suvning harorati, plyajlar, hiking, trekking, otda sayr qilish, alpinizm.

**ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
(НА ПРИМЕРЕ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА)**

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития устойчивого туризма путем рационального использования водных ресурсов в Каттакурганском районе в контексте изменения климата. Также разработана схема проектирования туристической деятельности в Каттакурганском водохранилище и его окрестностях. Основой для этой схемы послужили температура воды в водохранилище, изменения береговой линии и подводного рельефа.